

DESCONSTRUINDO O RACISMO ALGORÍTMICO: ORIGENS E DESAFIOS AO SER HUMANO

Carlos Javier Vidal Guerrero
Celeste Maria Farias de Souza Dias

Resumo: Trata-se de um ensaio teórico-crítico desenvolvido no âmbito das discussões sobre Educação, Inteligência Artificial e Cultura Digital; tem como objeto de pesquisa a compreensão do Racismo Algorítmico por meio de uma leitura histórico-genealógica e humanista. O estudo parte da constatação de que, a partir da década de 1980, o treinamento das primeiras Inteligências Artificiais promoveu uma mudança qualitativa de paradigma, ao reduzir discursos, contextos e experiências humanas a dados estatísticos abstratos. Tal redução, embora necessária para a consolidação do arcabouço digital, revela-se uma das origens da exclusão e da desigualdade algorítmica contemporânea. Como referencial teórico, são mobilizados Kate Crawford, em *Atlas of AI* (2021), e Milton Santos, em *A Natureza do Espaço* (2006). A primeira autora, documenta como as infraestruturas de dados, cadeias extrativas e regimes corporativos de governança moldaram a produção da IA e a reprodução de desigualdades raciais. Já o segundo autor permite compreender que, antes do digital, o meio técnico-científico-informacional e a compressão espaço-tempo, já estruturavam seletividades socioespaciais que hoje se manifestam nas tecnologias de IA generativa. Conclui-se que desconstruir o Racismo Algorítmico requer ultrapassar tanto o ativismo emotivo imediato quanto a racionalidade tecnicista da academia. A proposta é situar historicamente a IA no contexto crítico da Cultura Digital e, a partir de uma visão antropológica e contra hegemônica, propor uma metáfora técnica que recoloca o humano no centro da reflexão e desafios sobre tecnologia, civilização e justiça social.

Palavras-chave: Racismo Algorítmico; Inteligência Artificial; Cultura Digital; Formação de Professores.

Introdução

Como propor uma formação de Professores crítica, tecnológica e humana? São os desafios que o Racismo Algorítmico da IAG supõe para a Educação e todos os outros âmbitos atingidos por essa tecnologia. Mas como entrou essa herança colonial em nossa *pólis* digital?

Se educar já era apresentado como um impossível por Freud, será ainda mais difícil no presente contexto de ubiquidade das tecnologias digitais e da emergência de dispositivos autônomos; quer que seja na geração, busca e ou heurística de temáticas e conteúdos textuais. Este trabalho, se entende como um subsídio teórico para uma abordagem histórico-crítica das origens da Inteligência Artificial e visa posteriores desdobramentos na Formação de Professores.

Com temor e tremor¹, resgata-se o pensamento de Kate Crawford (2021), pesquisadora de referência na ética e crítica da IA, que não é ingênua diante dos vieses sociais e raciais que compuseram a base criativa dos primeiros algoritmos “inteligentes”. Neste sentido, a autora alerta para a necessidade de um olhar histórico e vigilante sobre as formas de reprodução das dinâmicas excludentes inscritas na

¹ A expressão “com temor e tremor” remete à obra homônima de Søren Kierkegaard, *Temor e Tremor*, publicada em 1843, na qual o autor reflete sobre a fé e o paradoxo ético diante do absoluto. Aqui, a metáfora é evocada para indicar a atitude de inquietação ética e de responsabilidade moral diante do desconhecido tecnológico e das promessas da Inteligência Artificial. Referência: KIERKEGAARD, Søren. *Temor e tremor: dialética da fé*. Tradução de Carlos Grifo Bhering. Petrópolis: Vozes, 2010.

técnica — responsabilidade que não se restringe aos *safeguards*² corporativos, mas que interpela cada educador que se encontra em contato, mediação ou proximidade pedagógica com a presença dos *chatbots* de IA em qualquer sala de aula ou contexto educativo.

O objeto teórico desta pesquisa é a compreensão do Racismo Algorítmico como fenômeno histórico-epistemológico que emerge das práticas de classificação técnica e das racionalidades do meio técnico-científico-informacional, analisando suas implicações para a formação crítica e responsabilidade política dos professores diante da Cultura Digital e da Inteligência Artificial.

A presente pesquisa teórica adota um método de análise com orientação genealógica, fundamentada em uma abordagem histórico-crítica e hermenêutica, voltada a compreender as continuidades e rupturas que ligam o racismo científico do passado ao racismo algorítmico das infraestruturas digitais contemporâneas. A genealogia, nesse sentido, é compreendida não como uma cronologia linear, mas como um método de desvelamento das condições históricas e epistemológicas que tornam possível o surgimento de determinados discursos, práticas e racionalidades técnicas. Nesse sentido, Milton Santos é referido como um adiantado ao tempo das IAs de hoje em 2025, ele reflete sobre as consequências do que hoje chamamos mundo digital como desterritorialização, abrindo a discussão política para as mudanças produzidas pelos objetos digitais à natureza do tempo e do espaço.

Reconhece-se o método teórico como inspirado em Foucault e Ricoeur, especialmente porque a genealogia aqui proposta busca evidenciar as relações entre poder, saber e técnica. No entanto, pela extensão deste trabalho, limita-se apenas a situar o objeto do Racismo Algorítmico na Inteligência Artificial como o campo das produções humanas e sociais de sentido, e não como um fenômeno meramente tecnológico (Guerrero, Lima Jr & Farias, 2024), ou seja, como uma preocupação de ordem epistêmica.

Discussão

A pesquisa se caracteriza, portanto, como teórica e interpretativa, tendo como base a leitura crítica de autores que articulam dimensões históricas, sociotécnicas e epistemológicas da tecnologia. Em *Atlas of AI* (2021), Kate Crawford oferece uma genealogia do Racismo Algorítmico ao demonstrar como infraestruturas extrativas, cadeias de dados e regimes corporativos de governança reproduzem desigualdades históricas sob o disfarce da neutralidade técnica. Em sintonia, já em *A Natureza do Espaço* (2006), Milton Santos fornece os fundamentos para compreender o meio técnico-científico-informacional como estrutura produtora de seletividades e exclusões socioespaciais — lógica que antecede e sustenta os fenômenos algorítmicos atuais.

Em primeiro lugar Crawford apresenta no capítulo quarto do seu livro o meandro da classificação e sua pertinência epistemológica em vista das origens históricas do Racismo Algorítmico. Desta forma, a autora ilustra o racismo subjacente à classificação, sendo essa uma prática nuclear (Crawford, 2021, p. 127) na configuração de qualquer base de dados e na viabilização do treinamento dos

² No contexto da Inteligência Artificial Generativa (IAG), *safeguards* designam o conjunto de estratégias técnicas, éticas e institucionais que visam prevenir, mitigar ou reparar danos sociais, cognitivos e simbólicos produzidos por sistemas autônomos de geração de linguagem, imagem e decisão.

primeiros algoritmos de *Deep Learning* (DL), já desde as discussões de *Dartmouth*³ em 1956.

Para *Crawford* (2021, p. 126), a crítica tem início ao revelar a estrutura lógica subjacente e que sustenta a Inteligência Artificial, remetendo ao legado colonial de Samuel Morton. Esse legado, fundado na crença de que medições e classificações poderiam hierarquizar a inteligência humana, antecipa os mesmos problemas epistemológicos que hoje se manifestam na IA.

Assim, referencia-se o caso da correlação da morfologia craniana com a inteligência e reivindicações de direitos legais, validando um alibi técnico para o colonialismo e a escravidão daquela época. Tal situação, *Crawford* usou como caso de recalque para formular sua crítica atual às lógicas racistas escondidas na produção tecnológica, reconhecendo por exemplo, que há uma tendência em concentrar-se nos erros das medições e classificações dos dados e em como corrigi-los, no entanto, um erro muito maior, assinala-se na visão de mundo subjacente que animou essa metodologia e que validou o colonialismo no século XVII, ainda persistente na revolução informática da segunda metade do século XX. O objetivo hoje, disse a autora, não deveria ser o de ‘exigir medições cranianas mais precisas’, quer dizer, buscar novas categorias para classificar seres humanos, mas condenar essa abordagem racista por completo⁴.

Neste sentido, *Crawford* denuncia a genealogia do pensamento técnico-científico que legitima as classificações raciais como fundamento da racionalidade algorítmica moderna — uma crítica que repercute, na chave de Milton Santos, o modo como o “meio técnico-científico-informacional” organiza seletividades e reproduz desigualdades. Ironicamente, na atualidade das informações e comunicações globais e inteligentes, *Crawford* mostra que há uma herança de práticas coloniais de medição e classificação do corpo humano. Afirma-se que há uma genealogia que conecta as “infraestruturas epistêmicas” do racismo científico da modernidade (tais como a craniometria, poligenismo) com as atuais bases de dados e algoritmos que perpetuam desigualdades.

Esta passagem do racismo científico para o Racismo Algorítmico, constitui uma alerta pela continuidade histórica, que a IA não apenas reproduz o racismo, senão que o reconstrói em novas bases técnico-discursivas, codificando-o como se fosse uma “objetividade científica”. De fato, *Crawford* (2021, p.144) disse que ao focar na classificação na IA, podemos traçar as maneiras pelas quais gênero e raça são

³ As discussões de *Dartmouth* (1956) inauguram a IA ao supor que a inteligência pode ser formalmente representada e manipulada por símbolos, lançando uma agenda centrada em representação, medição e classificação. Essa virada abstrativa — potente do ponto de vista técnico — também institui uma racionalidade de redução do mundo a categorias computáveis. Na genealogia crítica proposta por Kate Crawford (2021), esse mesmo impulso classificatório reaparece, décadas depois, nas infraestruturas de dados e nos *pipelines* industriais de IA, agora operando em larga escala por meio de *datasets* e modelos estatísticos. O resultado é que categorias sociais historicamente disputadas (raça, gênero, classe) tendem a ser reificadas como rótulos “objetivos”, abrindo caminho para a atualização algorítmica de hierarquias, tais como o Racismo Algorítmico, quando tais classificações se tornam parte “natural” das arquiteturas técnicas.

⁴ Adaptado do original em Inglês: *Morton’s legacy foreshadows epistemological problems with measurement and classification in artificial intelligence. Correlating cranial morphology with intelligence and claims to legal rights acts as a technical alibi for colonialism and slavery... The aim, then, should be not to call for more accurate or ‘fair’ skull measurements to shore up racist models of intelligence but to condemn the approach altogether.*

falsamente presumidos como categorias biológicas naturais, fixas e detectáveis pelos algoritmos inteligentes⁵.

Por exemplo, sobre os anos 70 nos Estados Unidos, Crawford apontava que a política de Classificação já tinha invadido as esferas mais íntimas da vida, chegando a criminalizar a sexualidade interracial, com mais de 11.500 condenações até 1980. Segundo a autora, esse tipo de taxonomia refletia o mesmo impulso classificatório que sustentou os sistemas raciais do século XX, como o apartheid sul-africano, no qual o Estado dividia a população em categorias raciais oficiais e fazia dessas distinções instrumentos de governo.

Nestas décadas dos 70 e 80, o regime de algoritmos 'inteligentes', baseava-se em um banco de dados centralizado que era projetado e mantido pela IBM. No entanto, ainda hoje, em pleno século XXI, Crawford (2021, pp. 144-146) cita exemplos como o do conjunto de dados UTKFace (produzido por um grupo da Universidade do Tennessee em Knoxville)⁶, o qual é composto por mais de vinte mil imagens de rostos, classificadas por idade, gênero e raça, categorias rigidamente codificadas em um esquema binário e racialmente restritivo. O gênero é reduzido a dois valores (0 = masculino, 1 = feminino) e a raça a cinco classes: branca, negra, asiática, indiana e outras.

Ora, não é apenas a crítica de Crawford o que interessa a respeito do estudo do Racismo Algorítmico como objeto de pesquisa, senão também achar sua base conceitual em Milton Santos, particularmente no relativo às questões de território e governo.

Por um lado, Crawford desenvolve as consequências políticas e de governo na sua visão crítica da genealogia da IA, por outro lado, Milton Santos, disse que o espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidade, cada vez mais tendentes a fins estranhos ao lugar e a seus habitantes (Santos, 2006, p. 39). Quer que seja nas palavras de Crawford sobre o viés da categorização na genealogia da IA, ou constatando com Milton Santos que tais objetos artificiais são portadores de uma racionalidade que não lhes pertence e que, frequentemente se rebela contra as próprias pessoas, por exemplo, como Racismo Algorítmico.

⁵ Adaptado do original em Inglês: *By focusing on classification in AI, we can trace the ways that gender, race, and sexuality are falsely assumed to be natural, fixed, and detectable biological categories... Machine learning systems are, in a very real way, constructing race and gender: they are defining the world within the terms they have set.* (Crawford, 2021, p. 144).

⁶ *GitHub* pode ser explicado como uma plataforma pública de compartilhamento de código e dados científicos, usada por pesquisadores, desenvolvedores e instituições para armazenar, revisar e distribuir projetos digitais. Ele funciona como uma biblioteca online de softwares e bancos de dados, permitindo que qualquer pessoa acesse os arquivos originais de um estudo, experimento ou aplicação tecnológica.

No caso do *UTKFace Dataset*, o link oficial — <https://susannq.github.io/UTKFace/> — oferece acesso direto ao conjunto de imagens que *Kate Crawford* menciona criticamente em *Atlas of AI* (2021).

Considerações finais

Neste sentido, ambos os autores concluem que há uma reconfiguração do tempo e do espaço habitado pelos seres humanos diante da emergência das tecnologias de Inteligência Artificial. Crawford (2021, p. 136) afirma que ao prestar atenção a essas classificações, podemos vislumbrar as diversas formas de poder incorporadas às arquiteturas de construção de mundo da Inteligência Artificial⁷. De outra maneira, adiantado a seu tempo, Santos, já no início do século, se alinhava com a crítica apresentada pela nossa autora que olhava a genealogia das Inteligências Artificiais que hoje, em pleno 2025, temos livre acesso em qualquer *smartphone* com *internet*. Com relação ao mundo digital, Santos referir-se-ia a uma 'reterritorialização' das técnicas, que:

[...] após se instalarem no seu novo meio [digital] e formarem sistema com as técnicas preexistentes, conhecem o que se pode intitular de 'reterritorialização'. Daí por diante, o movimento local das técnicas deixa de ser apenas horizontal, antropológico, e recebe uma influência, um componente vertical, incluindo o lugar numa história técnica e social mais abrangente (Santos, 2006, p. 124).

Em síntese, a partir da gênese das IAs podemos afirmar que todo *dataset* é uma forma de *mundo construído* porque transforma a realidade em categorias computáveis, carregando valores, hierarquias e decisões políticas que afetam por exemplo, raça e gênero. Esta afirmação, que alinha a lucidez crítica de Crawford e a profecia epistemológica de Santos, é central para compreender como a IA não apenas descreve o mundo, mas o reconfigura, reduzindo complexidades sociais e culturais a variáveis numéricas. Eis o ponto de inflexão onde se reconhece a genealogia do Racismo Algorítmico, entre a crítica epistemológica (como o mundo é conhecido) e a crítica política (quem decide o que é reconhecível).

Com relação ao enunciado como os desdobramentos para posteriores pesquisas acadêmicas e profissionais no âmbito da formação de professores, lembre-se que Crawford expõe que há uma passagem do racismo científico ao Racismo Algorítmico. Tal situação não seria alheia ao exposto por Lima Júnior (2005, p.15) no âmbito da epistemologia e da prática pedagógica, em que os processos tecnológicos correspondem ao próprio ser humano que transforma a realidade da qual participa e, ao mesmo tempo, se transforma a si mesmo, inventa meios e produz conhecimentos sobre tal processo técnico no qual está implicado. Daí a necessidade de chamar a atenção destas questões no âmbito da formação de professores, que, na esteira das ciências podem ser cúmplices de antigos e/ou novos Racismos Algorítmicos ao estar implicados nos processos informáticos e comunicacionais dos *chatbots* de IA.

Enfim, o pressuposto de Crawford que se observou corroborado por Santos, consistiu em que, se ontem o racismo dos cientistas passou na sua gênese pela lógica da classificação para os dispositivos de IA, hoje este pode reaparecer. Daí o chamado de atenção para a responsabilidade dos educadores, essenciais porque não são assépticos à reprodução do Racismo que modelou a origem técnica dos populares

⁷ Adaptado do original em Inglês: *By paying attention to these classifications, we can glimpse the various forms of power that are built into the architectures of AI world-building.* (Crawford, 2021, p. 136).

chatbots da atualidade. A desconstrução do Racismo Algorítmico se trata de um desafio político e existencial do ser humano que não pode simplesmente ser ignorado.

Referências Bibliográficas

CRAWFORD, Kate. **Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence**. New Haven: Yale University Press, 2021.

GUERRERO, C. J. V.; LIMA JÚNIOR, A. S; FARIAS, Celeste. **Relato de experiência com inteligência artificial**: questões da cultura digital à educação contemporânea. In: Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste – Reunião Científica Regional – ANPEd Nordeste, XXVII, 2024. *Anais*. v. 1, n. 1. Zenodo, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14163902>. Acesso em: 01 out. 2025.

KIERKEGAARD, Søren. **Temor e tremor**: dialética da fé. Tradução de Carlos Grifo Bhering. Petrópolis: Vozes, 2010.

LIMA JÚNIOR, A. S. de. **Tecnologias Inteligentes e Educação**: Currículo Hipertextual. Rio de Janeiro: Ed. Quartet, 2005a.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço**: técnica e tempo, razão e emoção. 4. São Paulo: Ed. USP, 2006.

UTKFACE DATASET. **Large Scale Face Dataset with Age, Gender, and Ethnicity Labels**. 2017. Disponível em: <https://susnqq.github.io/UTKFace/>. Acesso em: 14 out. 2025.